

не перетворилася на частину імперскай Сінодальнай Царквы. Це давала змогу імперскай владі пасиліваць свае пазіцыі, выкарыстоўваючы Царкву як дзяржавны орган нагляду та дысцыплінавання суспільства. Саме пра це сведчыць зростанне колькасці спраў пра чары у другай паловіне XVIII ст., прыводом да розгляду якіх паслужылі рапарта місцевых свяценнослужыцеляў.

Хоча у вышніх колах Расійскай імперыі, як сусветскіх так і духоўных, да канца просвітаніцкага XVIII ст. дэдалі большэ усталювалася думка пра віраванне у зачараванне як “забобоны простага народу”, місцевэ духоўенства зазвычай сусветглядно мало чым відрызнялося від власнай паствы. Зберегліся дакументы, што сведчаць пра віру свяценікаў у сілу зачаравання та іхню схільнасць вбачаць чаклунства у незразумілых дях знаёмых асоб (позовы свяценнослужыцеляў, што вважалі себе жертвамі зачаравання, іхні сведчэння пра рільні магічны практыкі обывателів та “знахарів” тощо).

Проте і самі свяценікі маглі стаць підозрюванымі у выкарыстанні магічных практык. Особливо показовымі є справы пра так зване “плаванне відьом”, коли під час посухі селяны намагаліся знайсці відьом, кыдаючы у воду зв’язаных жінок. Кілька такіх спраў на рубэжы XVIII–XIX ст. засвідчуць учасць у “плаванні” місцевых свяценікаў.

До канца XVIII ст. Царква дэдалі большэ перетворювалася на дзяржавны орган нагляду за населенням. Хоча царковны органы не маглі тэалогічнага підгрунття для пераследування чаклунів, місцевы свяценікі зобов’язаны былі надсылаті рапарта пра відсутнасць чы наявнасць забобонів у парафіях. Таким чыном, выпадкі маглівага застосування чарів найчасціше потраплялі на розгляд духоўенства. Сусветскы суды на пачаток XIX ст. остаточно втратылі інтэрес да такіх спраў. І хоча вышэ духоўенства у цей перыяд тамож вважало віравання у чары забобонамі, значна частына парафіяльнага духоўенства навітэ у першій паловіне XIX ст. все ще продывжувала поважно ставітсся да маглівасці практыкування чарів. “Наглядаті і кантролюваті” – саме так можна вызначытці роль Царквы у справах пра чары на тэрыторыі Гетьманшыны та Слобожаншыны у XVIII – на пачатку XIX ст.

Грыневіч Я.І.

Магістрант

Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі, г. Мінск

**МІЖКАНФЕСІЙНЫЯ ЎЯЎЛЕННІ ПРАВАСЛАЎНЫХ ПРА ПРАВАСЛАЎНЫХ,
КАТОЛІКАЎ, БАПТЫСТАЎ
(на матэрыяле беларускага фальклору)**

Міжканфесійныя ўяўленні народа адлюстроўваюць адносна ўстойлівыя, спрощаныя вобразы ці ўяўленні пра пэўныя сацыяльныя аб’екты – сацыяльныя стэрэатыпы, якія з’яўляюцца складовай часткай фальклору. Дадзеныя, якія захаваліся ў фальклору, могуць дапамагчы ўстанавіць сапраўдныя міжканфесійныя ўзаемаадносіны і ўзаемаўяўленні на тых тэрыторыях, дзе яны былі сабраныя, а менавіта на землях Брэсцкага Палесся і Гродзенскага Панямоння ў XX ст.

Натуральна, што паводле меркавання кожнай асобы тая канфесія, да якой ён належыць – найлепшая, што яскрава праяўляецца ў меркаваннях праваслаўных: “Праваслаўная вера найсільнейшая. Я патаму так шчытаю... што яно гэтак і ёсць”. (Зап. у 2000 г. ад Зінаіды Русак, 1926 г.н., прав., ад. не мае, в. Бярдвічы Слонімскага р-на)¹. Альбо: “Самая правільная вера – праваслаўная, так вона зовецца”. (Зап. у 2003 г. ад Мікалая Ракаўца, 1926 г.н., прав., 4 кл., Лізаветы Ракавец, 1924 г.н., прав., адук. не мае, в. Аздамічы,

¹ Узаемаадносіны і ўзаемаўяўленні праваслаўных і католікаў. Адносіны да іншых канфесій // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: У 6 т. – Мн., 2006. – Т. 3: Гродзенскае Панямонне: У 2 кн. / А.М. Боганева. – Кн. 2. – С. 505.

Столінскі р-н)¹. Ці: “І мне кжэцца, як я во чытаю Біблію, што наша вера найсправядлівейшая... Вот рэлігія наша стараславянская: ана очэнь справядлівая і даўнейшая”. (Зап. у 2002 г. ад Валянціны Казакевіч, 1925 г.н., прав., хутар Дракі Смаргонскага р-на)². Як правіла, рэспандэнты не могуць аргументаваць ці растлумачыць сваё меркаванне, яны прымаюць гэта як бяспрэчны факт, аксіёму: “Я патаму так шчытаю... што яно гэтак і ёсць”. Аднак нягледзячы на гэта, апытаныя прызнаюць, што Бог адзін незалежна ад канфесійнай прыналежнасці: “Куды ты не пойдзеш – ці ў царкву, ці ў касцёл, нада ўсюды вясці сябе харашо. Бог у нас адзін, толькі не адны словы”. (Зап. у 2000 г. ад Надзеі Купрыяновіч, 1928 г.н., прав., адук. не мае, в. Руда Яварская Дзятлаўскага р-н)³. Ці: “Мне кажэцца, што Бог у нас адзін, Ён ва ўсех адзін” (Зап. у 2002 г. ад Валянціны Казакевіч, 1925 г.н., прав., хутар Дракі Смаргонскага р-на)⁴, а таксама: “У нас кожная нацыя па-своему верыць, но всё равно Бог у нас на Зямле одын, одын. Кто бы як не верыл, чы цыган, чы яврэй, чы беларус, чы рускі, чы поляк, но всё равно Бог одын. О! Но разное моленне ёсць, о. Разное моленне ёсць”. (Зап. у 2006 г. ад Мікалая Тарасюка, 1932 г.н., прав., 4 кл., в. Стойлы, Пружанскі р-н)⁵. Такім чынам, відавочна, што праваслаўныя вылучаюць сябе сярод іншых канфесій, але гэта характэрна і для вернікаў іншых канфесій⁶, але пры гэтым усё ж прызнаюць, што Бог адзін для ўсіх хрысціян, што падкрэслівае талерантнасць, верацярпімасць, як характэрныя рысы менталітэту беларусаў.

Уяўленні праваслаўных беларусаў пра католікаў дастаткова нейтральныя, талерантныя: “Але ўжо католікі, яны болей такія адзін за аднаго... Палякі больш культурнейшыя. Нашы, знаеце, такія... У нас святуюць вадуду, усё роўна яны рукі памочуць, лезуць, каб ета... Вот ім ужо нада. А пачэму жа ты не можаш пачакаць? А ўжо палякі не. Роўненька стануць у вочэрэдзь, вот мне панаравілася... Я і на веры католікаў нічога не магу сказаць, не маю права”. (Зап. у 2002 г. ад Валянціны Казакевіч, 1925 г.н., прав., хутар Дракі Смаргонскага р-на)⁷. Тым не менш, народ выразна памятае некаторыя абмежаванні, якія былі характэрнымі для міжканфесійных узаемаадносінаў паміж праваслаўнымі і католікамі. У першую чаргу, гэта датычылася шлюбнай стратэгіі: “Але, напрымер, есьлі паляк, ён нада ўжо каб польскую браў, патаму што ўжыцці бывае плоха. Ён цягне дзіця да касцёла, ана да царквы, і вот у іх палучаюцца і разнагласія, бывае і разводы”. (Зап. у 2002 г. ад Валянціны Казакевіч, 1925 г.н., прав., хутар Дракі Смаргонскага р-на)⁸. Адпаведныя меркаванні былі і ў католікаў⁹. Па-другое, народная памяць захавала звесткі пра тое, што пры польскай уладзе праваслаўныя, каб заняць высокую пасаду, мусілі змяніць веравызнанне: “А (майму мужыку прапаноўвалі): хочаш работаць, так прыміця каталічаскую веру... Але ён шчэ быў халасцяком. Ён падумаў, падумаў: вот жа ж, солтыс! Падумаеш там! Ну і добра, што і не выбралі. Тады выбралі католіка з Сасон. Очэнь быў харошы хлопец, пажылы ўжо кавалер. І ён быў усё ўрэмя солтыс. А як прыйшла савецкая ўласць, прапаў, і па сённяшні дзень. Дзе яны яго дзелі? – А пры Польшчы праваслаўных не выбіралі? – Не, не любілі. Хацелі, каб перахадзілі. А дзе ж там усе папераходзяць”. (Зап. у 2002 г. ад Веры Сасно, 1911 г.н., прав., 4 кл., в. Галяшонкі Смаргонскага р-на)¹⁰. Неабходна адзначыць, што канфесійная прыналежнасць у мінулым напрамую звязвалася з самасвядомасцю, самавызначэннем чалавека. Асабліва добра захаваліся да нашых дзён рэшткі гэтых уяўленняў у дачыненні да католікаў: “– А Вы каталічка? – Я палячка. – А каталікі і палякі – гэта адно і тое ж? – Адно”. (Зап. у 2002 г. ад Браніславы Місюкевіч, 1932 г.н., катал., в. Плябанцы Ашмянскага р-на)¹¹. Такім чынам, адносіны праваслаўных да католікаў талерантныя, нейтральна-станоўчыя, што можа тлумачыцца

¹ Уяўленні праваслаўных пра іншыя канфесіі // Там жа. – Мн., 2009. – Т. 4: Брэсцкае Палессе: У 2 кн. / А.М. Боганева. – Кн. 2. – С. 535.

² Узаемаадносіны і ўзаемаўяўленні праваслаўных і католікаў... – С. 507.

³ Там жа. – С. 505.

⁴ Там жа. – С. 507.

⁵ Уяўленні праваслаўных... – С. 534.

⁶ Там жа.

⁷ Узаемаадносіны і ўзаемаўяўленні праваслаўных і католікаў... – С. 507.

⁸ Там жа. – С. 507.

⁹ Там жа. – С. 508.

¹⁰ Там жа. – С. 505-506.

¹¹ Там жа. – С. 511.

адначасовым паралельным існаваннем гэтых двух канфесій на тэрыторыі Беларусі і пэўным падабенствам культа.

Уяўленні прываслаўных пра баптыстаў і адносіны да іх грунтоуюцца, перш за ўсё, на адрозненнях: “А крэста ж які не прызнаюць. Шчо ж то можэ быць за вера? От ідеш куды, што попаде і не можэш отказывацца: Господі, помілуй! Да крэста на сёбе наложы, і сатана от тэбе отойдэ. Это самое ўжэ крэст! Воны не веруюць у Божую Матер, воны і гэтых празнікоў не... Вот у нас жэ всякіе празнікі: і Божая Маті, і Прэчыстая, і Зьвіжэнне, - а воны ж гэтаго не прызнаюць”. (Зап. у 2003 г. ад Надзеі Хвясечкі, 1926 г.н., прав., 2 кл., в. Мачулы Столінскага р-на)¹. Ці: “Воны, (баптысты), не вераць у Ісуса Хрыста. Оны толькі у Бога. А Бог... Я нэ знаю, хто ў іх Бог”. (Зап. у 2003 г. ад Вольгі Некрашэвіч, 1931 г.н., прав., адук. не мае, в. Рэчыца Столінскага р-на)², а таксама: “(Мы верым) у сваю віру: хрысціянскую, прываслаўную. А бапцісты – в сваю. Воны нэ хрыстятса, в Матэр Божую нэ віруць... Откуда ж Іісус Хрыстос узывса?! Як я нэ матэр, я б нэ вроділа нікого. Правда, от мэнэ ж пошло множэство народа... А то в Матэру нэ віруць! Ну як то, гэтож глывное, Маты! У Хрыста віруць, а в Бога нэ віруць гэтые бапцісты, і нэ хрыстятса – тожэ інтэрэсная віра!” (Зап. у 2001 г. ад Ганны Цюшкевіч, 1921 г.н., прав., в. Лукамер Бярозаўскага р-на)³. З-за такіх істотных адрозненняў меркаванні прываслаўных пра баптыстаў менш талерантныя: “Это як сказаць... Это не хрысціянская вера, это, ну, як сектанцкая вера”. (Зап. у 2003 г. ад Пятра Яхнаўца, 1939 г.н., прав., 4 кл., в. Адвержычы Столінскага р-на)⁴. Альбо: “Воны не хрэсцяцца. Як сказаць... Воны перекідчыкі... То вон будзе веріць, дзе лучшэй”. (Зап. у 2003 г. ад Васіля Петрусевіча, 1924 г.н., 8 кл., прав., в. Вялікія Цярэблічы Столінскага р-на)⁵. Аднак нельга сцвярджаць, што прываслаўныя вернікі заўважаюць толькі гэтыя адрозненні, яны таксама бачаць і станоўчыя рысы, характэрныя для баптыстаў: “Ну шчо за людзі? Букновеныя (баптысты), гэтакія, бу й му. Да ўжэ малайцы, яны не п’юць, не крадуць, не кураць. Дом малітвенны пастроілі, кажну нядзелю ходзяць, моляцца... Але я кагу, шчо не п’юць, не б’юцца, нічога... А любіцца любяцца”. (Зап. у 2007 г. ад Ганны Муравейкі, 1927 г.н., прав., 5 кл., в. Малыя Чучавічы Лунінецкага р-на)⁶. Тлумачаць прываслаўныя і прычыны пераходу ў баптысцкую веру: “Яны дармавое даюць: кніжачкі, там усё. Яны там прыходзяць, так ужо дурманяць. І вот я, можа, не знаю, як сказаць, усе цяпер вабшчэ начальства, усе болей разумнейшыя... І гэныя (бапцісты) усе ў начальстве і, канешне, за сваех будуць цягнуць... І яны прысылаюць ім такую агіціраваць агітацыю”. (Зап. у 2002 г. ад Валянціны Казакевіч, 1925 г.н., прав., хутар Дракі Смаргонскага р-на)⁷. Такім чынам, уяўленні прываслаўных пра баптыстаў менш нейтральныя, чым уяўленні пра католікаў. Гэта тлумачыцца, па-першае, вялікай колькасцю адрозненняў у кульце, а па-другое, значна больш познім прыходам баптысцкай веры на Беларусь.

Такім чынам, прываслаўныя вернікі вылучаюць сябе сярод іншых канфесій (гэтак жа як і прадстаўнікі іншых веравызнанняў), але пры гэтым усё ж прызнаюць, што Бог, незалежна ад канфесійнай прыналежнасці, адзін для ўсіх хрысціян, што падкрэслівае талерантнасць, верацярпімасць беларускага народу як характэрныя рысы іх менталітэту. Адносіны прываслаўных да католікаў талерантныя, нейтральна-станоўчыя, што можа тлумачыцца адначасовым паралельным існаваннем гэтых двух канфесій на тэрыторыі Беларусі. Уяўленні прываслаўных пра баптыстаў менш нейтральныя, чым уяўленні пра католікаў. Большы акцэнт робіцца на адрозненнях у кульце, на спосабах уздзеяння на людзей з мэтай змены веравызнання, але ўсё ж такі гэта не замінае бачыць адназначна станоўчыя рысы баптыстаў. Такое стаўленне да баптыстаў тлумачыцца, па-першае, вялікай колькасцю адрозненняў у кульце, а па-другое, значна больш познім прыходам баптысцкай веры на Беларусь. Увогуле, адсутнасць інфармацыі пра міжканфесійныя канфлікты, варожасць і ін. сведчыць пра мірнае суіснаванне на беларускіх землях прываслаўнай веры з іншымі канфесіямі.

¹ Уяўленні прываслаўных... – С. 538.

² Там жа. – С. 539.

³ Там жа. – С. 536.

⁴ Там жа. – С. 538.

⁵ Уяўленні прываслаўных...

⁶ Уяўленні прываслаўных... – С. 537.

⁷ Узаемаадносіны і ўзаемаўяўленні прываслаўных... – С. 507.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священників-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекти вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*